

Funcionalidad familiar en estudiantes del ciclo de educación secundaria: una revisión sistemática de la literatura

Family functioning in secondary school students: a systematic literature review

Recibido: 25/02/2026 - Aceptado: 22/05/2026

Jack Anthony Parian Sumari

<https://orcid.org/0000-0002-2929-4511>

jparian@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Blanca Villegas Flores

<https://orcid.org/0000-0003-2051-1652>

bvillegasf@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Elka Aloisha Reaño Robles

<https://orcid.org/0000-0002-2247-7294>

ereano@limaeste.ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo analizar de manera sistemática la funcionalidad familiar en estudiantes de nivel secundario y su relación con diversos factores que influyen en su desarrollo educativo. La investigación se desarrolló bajo el enfoque de revisión sistemática, siguiendo los lineamientos de la declaración PRISMA. La búsqueda de información se realizó en bases de datos científicas como Scopus, Redalyc y Web of Science. Inicialmente se identificaron 1253 artículos, de los cuales, tras la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 13 estudios para el análisis final. Los resultados evidencian que la funcionalidad familiar se encuentra estrechamente vinculada con el contexto sociocultural, la comunicación y la cohesión familiar, factores que influyen significativamente en el desempeño y desarrollo educativo de los adolescentes. Asimismo, se identificó que un adecuado funcionamiento familiar favorece entornos de apoyo que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Se concluye que la funcionalidad familiar constituye un elemento clave en el ámbito educativo, por lo que se hace necesario promover programas y estrategias orientadas al fortalecimiento del entorno familiar, con el fin de mejorar la calidad educativa desde el hogar hacia la escuela.

Palabras clave: funcionalidad, familia, adolescentes, educación.

Abstract

This study aims to systematically analyze family functioning in secondary school students and its relationship with various factors that influence their educational development. The research was conducted using a systematic review approach, following the PRISMA guidelines. Information was gathered from scientific databases such as Scopus, Redalyc, and Web of Science. Initially, 1253 articles were identified, from which, after applying inclusion and exclusion criteria, 13 studies were selected for final analysis. The results show that family functioning is closely linked to the sociocultural context, communication, and family cohesion—factors that significantly influence the educational performance and development of adolescents. Furthermore, it was found that adequate family functioning fosters supportive environments that contribute to the students' holistic development. It is concluded that family functioning is a key element in the educational sphere, making it necessary to promote programs and strategies aimed at strengthening the family environment in order to improve the quality of education from home to school.

Keywords: functioning, family, adolescents, education.

Introducción

La funcionalidad familiar es el conjunto de interacciones entre los miembros del hogar que permiten afrontar las distintas crisis que se generan en la familia (Reyes & Oyola, 2022). Por tanto, una dinámica familiar adecuada favorece el desarrollo integral de los adolescentes, especialmente durante la educación secundaria, etapa marcada por importantes cambios emocionales, sociales y cognitivos. Además, la adolescencia — comprendida entre los 10 y 19 años— es un periodo de transición en el que los individuos necesitan entornos familiares estables que fortalezcan sus habilidades socioemocionales y brinden un acompañamiento apropiado a su proceso educativo (Esteves et al., 2020).

Desde el punto de vista teórico, la funcionalidad familiar puede comprenderse a partir de los aportes de Salvador Minuchin (1974, citado en Caguana-Sopa & Tobar-Viera, 2022), quien sostiene que el adecuado funcionamiento familiar depende de la organización estructural del sistema familiar y su capacidad de adaptación frente a cambios. Del mismo modo, los planteamientos de Erik Erikson (1950, citado en Ponce, 2022) permiten entender que, durante la adolescencia, los individuos enfrentan crisis relacionadas con la construcción de la identidad, cuya resolución se encuentra influenciada por la calidad de las relaciones familiares. Estas perspectivas permiten comprender cómo la dinámica familiar influye en el desarrollo emocional, social y educativo de los estudiantes.

En relación con los antecedentes, diversos estudios, tales como los de Nunguce y Sierra (2024), señalan que un adecuado funcionamiento familiar se relaciona con mayores niveles de inteligencia emocional, mientras que Inriango (2024) identifica que la disfuncionalidad familiar se vincula con problemáticas como el embarazo adolescente. Asimismo, Romero y Urra (2022) destacan que la comunicación y la cohesión familiar favorecen mejores resultados educativos y un adecuado desenvolvimiento socioemocional en los estudiantes.

Sin embargo, pese a los aportes existentes, aún se observa una limitada sistematización de la información sobre la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria, especialmente en determinados contextos sociales y educativos, cuyas características pueden influir en la dinámica familiar y el desarrollo de los adolescentes. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria y su relación con factores que influyen en su desarrollo educativo, a través de una revisión sistemática de la literatura.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo revisión sistemática de la literatura, con el propósito de analizar la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria y su relación con factores que influyen en su desarrollo educativo. Para garantizar la rigurosidad, transparencia y replicabilidad del proceso, se siguieron los lineamientos establecidos por la declaración PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Page et al., 2021).

En relación con la estrategia de búsqueda, se formuló como pregunta de investigación: ¿Qué evidencia científica existe sobre la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria y su relación con el desarrollo educativo? A partir de esta interrogante, se realizó la búsqueda de información en bases de datos científicas reconocidas como Scopus, Redalyc y Web of Science. Para ello, se emplearon operadores booleanos como “AND” y “OR”, así como palabras clave en español e inglés, entre ellas “funcionalidad familiar”, “*family functioning*”, “*adolescentes*”, “*adolescents*”, “educación secundaria”, “*secondary education*”, “desarrollo educativo” y “*educational development*”. Asimismo, se aplicaron filtros relacionados con los años de publicación (2020–2024), las áreas de estudio (Psicología y Educación) y el tipo de documento, priorizando artículos científicos con acceso a texto completo.

El proceso de selección de los estudios se realizó en varias etapas. En primer lugar, se identificaron 1253 registros a partir de la búsqueda en las bases de datos científicas. Posteriormente, se excluyeron 103 documentos por no corresponder a artículos científicos, 18 estudios duplicados y 19 investigaciones que no se relacionaban directamente con el tema de estudio. Asimismo, se excluyeron 1061 registros por otros criterios, entre los principales: investigaciones centradas en poblaciones distintas a estudiantes de educación secundaria, estudios relacionados con variables diferentes a la funcionalidad familiar, publicaciones fuera del rango temporal establecido (2020-2024), documentos sin acceso a texto completo y trabajos que no presentaban suficiente rigor metodológico. Finalmente, durante la revisión exhaustiva de los textos completos, se excluyeron 39 artículos por no brindar información suficiente para el análisis, obteniéndose una muestra final de 13 artículos científicos incluidos en la revisión sistemática.

Figura 1
Diagrama de flujo PRISMA

Vale acotar que, para el análisis de la información, se empleó la técnica de análisis documental, considerando aspectos relevantes como los objetivos de cada estudio, la metodología utilizada, los instrumentos aplicados y los principales hallazgos. Este procedimiento permitió identificar patrones, similitudes y diferencias entre las investigaciones revisadas, contribuyendo a una comprensión integral de la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria.

En cuanto a las consideraciones éticas, se respetaron los principios de integridad académica, garantizando la adecuada citación de las fuentes consultadas y el respeto a la propiedad intelectual de los autores. Asimismo, la información recopilada fue utilizada exclusivamente con fines académicos y de investigación.

Resultados y discusión

La Tabla 1 presenta la caracterización de los estudios incluidos, considerando aspectos como el país de procedencia, el tamaño de la muestra y los principales resultados reportados en cada investigación. A partir del análisis de los artículos seleccionados, se identificaron hallazgos relevantes en torno a la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria.

Tabla 1*Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática*

Autores, Año y País	Participantes	Funcionalidad Familiar
Castro, O., & Castro, R. (2020) MÉXICO	N=1,681 estudiantes	Los resultados indicaron que, entre los jóvenes con bajo funcionamiento familiar, las variables más destacadas fueron los trastornos mentales y los pensamientos suicidas. También mostraron mayor prevalencia de adicción a redes sociales, cyberbullying y cibervictimización, lo que sugiere un perfil de riesgo psicosocial múltiple.
Esteves, A., Paredes, R., Calcina, C., & Yapuchura, C. (2020) PERÚ	N=251 estudiantes	Los resultados mostraron una relación positiva entre las habilidades sociales y el funcionamiento familiar. Concretamente, la confianza se perfiló como la competencia más sólida, en contraste con la comunicación, que mostró mayores dificultades.
Pilco, V., & Jaramillo, A. (2023) ECUADOR	N=285 estudiantes	Los resultados indicaron que el 42,5% de los jóvenes pertenecían a familias con funcionamiento moderado y el 36,1% a familias disfuncionales, mientras que la mayoría mostró rendimiento académico promedio; además, el 36,1% tuvo baja autoestima y el 34,4% autoestima media. Aunque algunos estudiantes presentaron conducta externalizante según docentes, la correlación positiva entre funcionamiento familiar y autoestima ($r = .553$; $p < 0.05$) sugiere que mejorar la dinámica familiar favorecería la autoestima, por lo que se recomienda ajustar las intervenciones educativas y familiares y realizar más estudios post-epidemia.
Hinostroza, P., & Lima, D. (2023) ECUADOR	N=218 estudiantes	Casi la mitad de la población (48,6%) mostró funcionamiento familiar moderado, mientras que la ansiedad-estado y la ansiedad-rasgo se situaron en niveles moderados (45,9% y 48,6%, respectivamente). Las correlaciones negativas significativas ($r_s = -0,476$ para ansiedad-estado; $r_s = -0,567$ para ansiedad-rasgo) sugieren una relación inversa: mayor funcionamiento familiar se asocia con menores niveles de ansiedad.
Caravaca-Sánchez, F., Aizpurua, E., & Stephenson, A. (2021) ESPAÑA	N=828 estudiantes universitarios	El informe mostró que el consumo de drogas — particularmente sedantes recreativos— en combinación con disfunción familiar se asoció a mayor presencia de síntomas depresivos, ansiosos y de estrés en estudiantes universitarios. Estos hallazgos indican que tanto el uso de sustancias como la dinámica familiar contribuyen a la carga de salud mental en esta población.
Peñaherrera, M., Mayorga, W., & Reales, C. (2021). COLOMBIA	N=Amas de casa	El estudio indica que amas de casa expuestas a elevados niveles de estrés pueden desarrollar este síndrome, por lo que la atención primaria debe priorizar su detección. Es esencial desarrollar estrategias de identificación e intervención temprana para tratar las etapas iniciales antes de que afecten a la unidad familiar.

Pérez-Siguas, R., Hernan Matta-Solis, H., & Matta- Solis, E. (2023) PERÚ	N=571 estudiantes	Entre los jóvenes con trastornos familiares graves, 157 (51,8%) exhibieron baja resiliencia; en los casos moderados, 155 (100%) mostraron resiliencia moderada, y en los leves, 5 (100%) presentaron baja resiliencia, mientras que los jóvenes con mejor funcionamiento familiar (108; 100%) alcanzaron alta resiliencia. Estos patrones sugieren que las intervenciones familiares son necesarias para identificar factores de riesgo que obstaculicen el desarrollo de competencias juveniles.
González, A. & Molero, M. (2024). ESPAÑA	N=743 estudiantes	El análisis mostró que el funcionamiento familiar modera la relación entre el comportamiento prosocial y ciertos aspectos del clima escolar. Abordar estas variables en contextos educativos puede potenciar el desarrollo óptimo y el bienestar personal de los estudiantes.
Molina, P., Fernández, S., Molero, M., Pérez, M. & Gázquez, J. (2024) PERÚ	N=1094 estudiantes	El funcionamiento familiar se relacionó positivamente con la salud mental y la inteligencia emocional, y se hallaron diferencias de género significativas en estas variables. Además, el grupo de alto funcionamiento obtuvo medias más altas en bienestar psicológico e inteligencia emocional que los grupos de funcionamiento medio y bajo, lo que subraya el papel clave del entorno familiar en el desarrollo adolescente.
Morelato, F., Korzeniows, I., & Valgañón, V. (2024) ARGENTINA	N=39 padres y madres	El estudio mostró que muchas familias presentan poca coherencia y flexibilidad, con patrones funcionales extremos; a su vez, un mayor rango de adaptabilidad/flexibilidad se asoció significativamente con un mejor desempeño parental. Estas observaciones llevaron al personal de enfermería a reflexionar sobre su rol frente a crisis inesperadas.
Andrade, J., Silva, A., Frazão, I., Perrelli, J., Silva, T., & Cavalcanti, A. (2021). BRASIL	N=61 cuidadoras	El estudio encontró que mujeres con enfermedades mentales y familias con niños en casa obtuvieron puntajes Apgar familiares más bajos; además, la dificultad en la relación cuidador-usuario, el estrés del paciente, la agresión física y la agitación elevaron la carga subjetiva media. Estos factores contribuyen a una mayor vulnerabilidad familiar durante los episodios de enfermedad mental.
Alwuqaysi, B., Abdul- Rahman, A., & Borgo, R. (2024) REINO UNIDO	N=563 estudiantes	El estudio sugiere la necesidad de identificar factores demográficos que modulan la relación entre uso de redes y funcionamiento familiar y evaluar la eficacia de la app <i>Social Brain Action</i> ; en comparación con la línea base, la puntuación media de bienestar psicológico disminuyó significativamente tras su uso. Estos resultados aportan información sobre las complejas interacciones entre redes sociales, salud mental y dinámica familiar y abren alternativas de intervención focalizadas.

Kars, S, Tansarıkaya, S,
Abaoğlu, H. & Huri,
M.(2024) TURQUÍA

N=138 padres y madres

El estudio encontró que los padres recibían apoyo social de la pareja, la familia y los amigos, y que este apoyo percibido se asoció positivamente con el equilibrio ocupacional y la funcionalidad familiar en el contexto de rehabilitación, aunque los padres informaron una percepción de escaso equilibrio ocupacional. Se sugiere investigar estas relaciones en padres de personas con autismo de distintas edades y en familias con necesidades especiales, y evaluar más a fondo el equilibrio ocupacional y la participación parental.

Nota. Elaboración propia a partir de los artículos seleccionados

Los hallazgos evidencian que el funcionamiento familiar se relaciona significativamente con diversos aspectos del desarrollo de los adolescentes, tales como salud mental, la autoestima, la resiliencia, el rendimiento académico, las habilidades sociales, la conducta prosocial y la prevención de conductas de riesgo como el consumo de sustancias, el ciberbullying y la adicción a internet.

Asimismo, la mayoría de las investigaciones reportan que un adecuado funcionamiento familiar favorece el bienestar emocional y educativo, mientras que la disfunción familiar se asocia con ansiedad, depresión, baja autoestima y otras problemáticas psicosociales. En conjunto, los estudios analizados resaltan la importancia de la familia como un factor protector en el desarrollo integral de los adolescentes.

En relación con el problema de investigación, los estudios analizados permiten evidenciar que la funcionalidad familiar mantiene una relación significativa con el desarrollo educativo, emocional y social de los adolescentes. La revisión sistemática demuestra que las dinámicas familiares caracterizadas por comunicación cohesión y apoyo favorecen el bienestar psicológico, las habilidades sociales, la resiliencia y el adecuado desempeño académico, mientras que la disfuncionalidad familiar se asocia con ansiedad, baja autoestima, conductas de riesgo y dificultades en el proceso educativo.

En relación con la salud mental, los hallazgos de Castro y Castro (2020), Hinostroza y Lima (2023) y Caravaca-Sánchez et al. (2021) evidencian que un bajo funcionamiento familiar se relaciona con trastornos mentales, pensamientos suicidas, ansiedad, estrés y consumo de sustancias. Estos resultados muestran coincidencias importantes entre los autores, quienes sostienen que la familia actúa como un factor protector frente a problemáticas psicológicas y sociales durante la adolescencia. De manera similar, Alwuqaysi et al. (2024) identifican que el uso inadecuado de redes sociales y el deterioro del bienestar psicológico también guardan relación con dinámicas familiares deficientes, ampliando la comprensión de los riesgos asociados a entornos familiares inestables.

Asimismo, diversos estudios destacan el papel positivo de la funcionalidad familiar en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Esteves et al. (2020) encontraron una relación favorable entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales, especialmente en aspectos vinculados con la confianza interpersonal. Del mismo modo, Molina et al. (2024) evidenciaron correlaciones positivas entre funcionamiento familiar, salud mental e inteligencia emocional, mientras que González y Molero (2024) sostienen que la funcionalidad familiar cumple un rol moderador en el comportamiento prosocial y el clima escolar. Estos resultados permiten interpretar que las familias funcionales no solo contribuyen a prevenir problemáticas emocionales y conductuales, sino también al fortalecimiento de competencias necesarias para el desarrollo integral de los adolescentes.

Por otro lado, algunos estudios profundizan en variables específicas relacionadas con el entorno familiar, como Pérez-Siguas et al. (2023), quienes demostraron que los adolescentes con mejores niveles de funcionamiento familiar presentan mayor resiliencia, mientras que Pilco y Jaramillo (2023) identificaron una relación positiva entre funcionalidad familiar y autoestima. Ambos estudios coinciden en señalar que las relaciones familiares adecuadas fortalecen recursos personales que permiten afrontar situaciones adversas y favorecen la adaptación emocional y social.

Desde una perspectiva teórica, los resultados guardan relación con los planteamientos de Minuchin (1974, citado en Caguana-Sopa & Tobar-Viera, 2022), quien sostiene que la dinámica y la organización familiar influyen directamente en el comportamiento y desarrollo de sus integrantes. En este sentido, las investigaciones revisadas evidencian que las familias funcionales generan entornos de apoyo y estabilidad emocional. Asimismo, la teoría de Erikson (1950, citado en Ponce, 2022), permite comprender que, durante la adolescencia, el entorno familiar

desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad y el fortalecimiento emocional de los individuos.

En relación con el contexto peruano y especialmente con Ayacucho, los resultados permiten inferir que las condiciones económicas, sociales y familiares pueden influir significativamente en el desarrollo educativo y emocional de los adolescentes. Además, factores como el estrés familiar, las limitaciones económicas y las dificultades de comunicación dentro del hogar podrían afectar el bienestar estudiantil y el desempeño académico. Por ello, los resultados resaltan la necesidad de promover estrategias de intervención familiar y programas educativos orientados al fortalecimiento de la convivencia y el acompañamiento familiar.

En ese sentido, la revisión sistemática responde al problema de investigación al confirmar que la funcionalidad familiar constituye un factor determinante en el desarrollo integral de los adolescentes, debido a su influencia directa en aspectos emocionales, sociales y educativos.

Conclusiones

La presente revisión sistemática permitió analizar la evidencia científica sobre la funcionalidad familiar en estudiantes de educación secundaria, evidenciando que la funcionalidad familiar constituye un factor determinante en el desarrollo emocional, social y educativo de los adolescentes. Los estudios revisados coinciden en que una adecuada funcionalidad familiar, caracterizada por la comunicación efectiva, la cohesión y la adaptabilidad, favorece el bienestar integral de los estudiantes.

Asimismo, se identificó que los adolescentes que provienen de familias funcionales presentan mayores niveles de autoestima, mejores habilidades sociales y un adecuado manejo emocional, lo que repercute positivamente en su desempeño académico.

En contraste, la disfuncionalidad familiar se asocia con problemáticas como ansiedad, depresión y conductas de riesgo, lo que evidencia la importancia del entorno familiar en el desarrollo juvenil.

En relación con el contexto sociocultural, se concluye que factores económicos y sociales influyen significativamente en la dinámica familiar. En regiones como Ayacucho, estas condiciones pueden generar entornos familiares menos favorables, lo que resalta la necesidad de abordar la funcionalidad familiar desde una perspectiva contextualizada.

Finalmente, se concluye que la funcionalidad familiar debe ser considerada un eje fundamental en el ámbito educativo, por lo que resulta necesario promover programas e intervenciones orientadas al fortalecimiento de las dinámicas familiares, especialmente en contextos vulnerables. Esto permitirá contribuir al desarrollo integral de los adolescentes y a la mejora de la calidad educativa.

Referencias

- Andrade, J. J. da C., Silva, A. C. O., Frazão, I. da S., Perrelli, J. G. A., Silva, T. T. de M., & Cavalcanti, A. M. T. S. (2021). Family functionality and burden of family caregivers of users with mental disorders. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 74(5), e20201061. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1061>
- Alwuqaysi, B., Abdul-Rahman, A., & Borgo, R. (2024). Cross-cultural study on social media usage and its correlation with mental health and family functioning. *Computers in Human Behavior Reports*, 16, 100513. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100513>
- Caguana-Sopa, M., & Tobar-Viera, A. (2022). La funcionalidad familiar y su relación con la ansiedad en adolescentes. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 10039-10053. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4118
- Caravaca-Sánchez, F., Aizpurua, E., & Stephenson, A. (2021). Substance use, family functionality, and mental health among college students in Spain. *Social Work in Public Health*, 36(2), 221–231. <https://scholarworks.uni.edu/facpub/199/>
- Castro, O., & Castro, R. (2020). Variables individuales y sociales que explican la funcionalidad familiar en adolescentes. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 8. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2503>
- Esteves, A., Paredes, R., Calcina, C., & Yapuchura, C. (2020). Habilidades sociales en adolescentes y funcionalidad familiar. *Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 11(1), 16–27. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7658293>
- González, A., & Molero, M. (2024). The moderating role of family functionality in prosocial behaviour and school climate in adolescence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 590. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010590>

- Hinostroza, P., & Lima, D. (2023). Relación entre funcionalidad familiar y ansiedad estado-rasgo en adolescentes. *Chakíñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (20), 112–124. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11418>
- Inriango, M. (2024). La disfuncionalidad familiar desde diferentes sistemas psicológicos. *Revista Científica de Psicología NUNA YACHAY*, 6(11), 37–46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9898265>
- Kars, S., Tansarkaya, S., Aboğlu, H., & Huri, M. (2024). Perceived social support, occupational balance and family functioning in rehabilitation among Turkish parents of preschool children with autism. *International Journal of Developmental Disabilities*, 71(8), 1223–1233. <https://doi.org/10.1080/20473869.2024.2318863>
- Molina, P., Fernández, S., Molero, M., Pérez, M., & Gázquez, J. (2024). The role of family functionality and its relationship with psychological well-being and emotional intelligence in high school students. *Education Sciences*, 14(6), 566. <https://doi.org/10.3390/educsci14060566>
- Morelato, G., Ferrandiz, A., Carreras, M., Korzeniowski, C., Ison, M., Valgañón, M., & González, N. (2024). Funcionamiento familiar y su relación con la crianza parental en contextos socialmente vulnerables. *Revista CES Psicología*, 17(1), 117–132. <https://doi.org/10.21615/cesp.7089>
- Nunguce, M., & Sierra, J. (2024). Funcionalidad familiar y depresión en adultos mayores con diabetes. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 5(1), 378–391. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i1.101>
- Page, M., Boutron, I., & Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.rec.2021.07.010>
- Peñaherrera, M., Mayorga, W., & Reales, C. (2021). Síndrome de burnout en amas de casa y su influencia en la funcionalidad familiar. *Investigación Clínica*, 62(3). <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA686261426&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=05355133&sw=w&p=AONE&userGroupName=anon%7E4bc936a7&aty=open-web-entry>
- Pérez-Siguas, R., Hernan Matta-Solis, H., & Matta-Solis, E. (2023). Family functionality and resilience in adolescents of an educational institution in a vulnerable area in Lima. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(3), 1–5. <https://www.science-gate.com/IJAAS/2023/V10I3/1021833ijaas202303001.html>
- Pilco, V., & Jaramillo, A. (2023). Funcionalidad familiar y su relación con la autoestima en adolescentes de la ciudad de Ambato. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (21), 110–123. <https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/891>
- Ponce Leon, J. A. D. (2022). Principales planos teóricos de la psicología evolutiva y del desarrollo aplicados a la práctica docente entorno a la pedagogía contemporánea en América Latina. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(2), 3505-3520. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.2105
- Reyes Narváez, S. E., & Oyola Canto, M. S. (2022). Funcionalidad familiar y conductas de riesgo en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 13(2), 127-137. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.687>
- Romero, A., & Urra, R. (2022). Funcionalidad familiar y autoestima en adolescentes durante la pandemia por COVID-19. *PSIDIAL*, 1(1). <https://doi.org/10.33936/psidial.v1i1.4302>